

POST KVANT KRIPTOGRAFIYASIGA ASOSLANGAN
KALITNI TAQSIMLASH VA SHIFRLASH
ALGORITMLARINING TAHLILI, CRYSTALS-KYBER

Mahmanazarova Zebo Nuridin qizi,

G'oyibnazarova Aziza Abdullo qizi,

Bobonazarova Mexribonu Sherali qizi,

Baxodirova Jaxona Komoljon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,

E-mail: z.nuriddinovna855.@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19566976>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 13-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Post-kvant kriptografiya, kalitni inkapsulyatsiya qilish mexanizmi, CRYSTALS-Kyber, umumiy maxfiy kalit, ochiq kalitli shifrlash, Module Learning With Errors (MLWE), panjara asosidagi kriptografiya, CCA-xavfsizlik, KEM.

Ushbu maqolada post-kvant kriptografiyasiga asoslangan kalitni taqsimlash va shifrlash algoritmlarining tahlili CRYSTALS-Kyber misolida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy kriptografik tizimlarda umumiy maxfiy kalitni xavfsiz hosil qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda kalitni inkapsulyatsiya qilish mexanizmi (KEM) samarali yondashuv sifatida qo'llaniladi. Maqolada KEM mexanizmining ishlash prinsipi, ya'ni kalit yaratish, inkapsulyatsiya va dekapsulyatsiya bosqichlari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, Kyber algoritmining matematik asosi bo'lgan Module Learning With Errors (MLWE) muammosi va uning xavfsizlikka ta'siri yoritiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan klassik kriptografik algoritmlar, xususan RSA va elliptik egri chiziq'larga asoslangan tizimlar hisoblash murakkabligi muammolariga tayangan holda xavfsizlikni ta'minlaydi. Biroq kvant hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi ushbu yondashuvlarning ishonchligini jiddiy ravishda shubha ostiga qo'yimoqda. Xususan, Shor's Algorithm algoritmi katta sonlarni tezkor faktorizatsiya qilish imkonini berib, an'anaviy ochiq kalitli kriptotizimlarni zaiflashtirishi mumkin.

Mazkur muammolar fonida kvant kompyuter hujumlariga bardosh bera oladigan yangi kriptografik yondashuv — Post-Quantum Cryptography shakllanmoqda. Ushbu yo'nalish doirasida panjara (lattice) asosidagi, kodga asoslangan, ko'p o'zgaruvchili va boshqa kriptografik tizimlar ishlab chiqilmoqda. Ular orasida panjara asosidagi algoritmlar yuqori samaradorlik va amaliy qo'llash imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Shu nuqtai nazardan, CRYSTALS-Kyber algoritmi alohida e'tiborga loyiqdir. Kyber — Module-LWE muammosiga asoslangan kalitni inkapsulyatsiya qilish mexanizmi (KEM) bo'lib, u kvant kompyuterlar sharoitida ham yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashga mo'ljallangan. Ushbu algoritm samaradorligi, kichik kalit o'lchamlari va yuqori tezligi bilan ajralib turadi hamda zamonaviy kriptografik protokollarda qo'llash uchun istiqbolli hisoblanadi. Kriptografik kalit (yoki oddiygina "kalit") kompyuterda bitlar ketma-ketligi sifatida ifodalanadi. Umumiy maxfiy kalit (shared secret key) — bu ikki tomon (masalan, Alice va Bob) tomonidan algoritmlar to'plami yordamida birgalikda hisoblab chiqiladigan kriptografik kalitdir. Muayyan sharoitlarda ushbu algoritmlar har ikkala tomon bir xil kalitni hosil qilishini va bu kalit hujumchilardan sir saqlanishini ta'minlaydi. Bunday umumiy maxfiy kalit keyinchalik simmetrik kalitli kriptografik algoritmlar yordamida raqamli ma'lumotlarni shifrlash va autentifikatsiya qilish kabi vazifalarni bajarishda qo'llaniladi. Ushbu standart umumiy maxfiy kalitni hosil qilish uchun mo'ljallangan algoritmlar to'plamini belgilaydi. Umumiy maxfiy kalitni hosil qilishning ko'plab usullari mavjud bo'lsa-da, mazkur standartda tasvirlangan usul kalitni inkapsulyatsiya qilish mexanizmi (Key Encapsulation Mechanism — KEM) hisoblanadi.

KEM mexanizmidan umumiy maxfiy kalitni hisoblash jarayoni quyidagicha boshlanadi: Alice dekapulyatsiya kaliti va enkapsulyatsiya kalitini yaratadi. Alice dekapulyatsiya kalitini maxfiy saqlaydi va enkapsulyatsiya kalitini Bobga taqdim etadi. Shundan so'ng Bob Alice'ning enkapsulyatsiya kalitidan foydalanib, umumiy maxfiy kalitning bir nusxasini va unga mos shifrlangan matnni (ciphertext) hosil qiladi. Keyin Bob ushbu shifrlangan matnni Alice'ga yuboradi. Nihoyat, Alice Bobdan kelgan shifrlangan matn va o'zining maxfiy dekapulyatsiya kaliti yordamida umumiy maxfiy kalitning yana bir nusxasini hisoblab chiqadi.

Mazkur standartda ko'rsatilgan KEM mexanizmining xavfsizligi shovqinli chiziqli tenglamalar tizimini yechishning hisoblash jihatdan murakkabligiga bog'liq, xususan, Module Learning With Errors (MLWE) muammosiga. Hozirgi vaqtda ushbu usul kvant kompyuterga ega bo'lgan hujumchilarga qarshi ham xavfsiz deb hisoblanadi. Kelajakda esa qo'shimcha KEM mexanizmlari ishlab chiqilib, FIPS yoki NIST maxsus nashrlarida tasdiqlanishi mumkin.

KEM quyidagi uchta algoritm va parametrlar to'plamidan tashkil topgan:

1. **KeyGen** — probabilistik (tasodifiylikka asoslangan) kalit yaratish algoritmi
2. **Encaps** — probabilistik "enkapsulyatsiya" algoritmi
3. **Decaps** — deterministik (aniq) "dekapulyatsiya" algoritmi

Parametrlar to'plami xavfsizlik va samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni tanlash uchun ishlatiladi. Har bir parametrlar to'plami uchta algoritm uchun talab qilinadigan har bir parametrlarning (odatda raqamli) aniq qiymatlaridan iborat ro'yxat sifatida ifodalanadi.

1- rasm. KEM dan foydalanib kalit yaratishning sodda misoli

Odatdagi amaliyotda KEM ikki tomon (bu yerda Alice va Bob deb ataladi) o'rtasida umumiy maxfiy kalitni yaratish uchun ishlatiladi, bu jarayon 1-rasmda tasvirlangan.

- Alice KeyGen algoritmini ishga tushirib, (ommaviy) enkapsulyatsiya kaliti va (maxfiy) dekapsulyatsiya kaliti ni hosil qiladi.
- Bob Alice'ning enkapsulyatsiya kalitini olgach, Encaps algoritmini ishga tushiradi. Bu jarayon Bobning umumiy maxfiy kalit nusxasi KKK va unga mos shifrlangan matnni (ciphertext) hosil qiladi.
- Bob ushbu shifrlangan matnni Alice'ga yuboradi.
- Alice Decaps algoritmini ishga tushirib, o'zining dekapsulyatsiya kaliti va Bob yuborgan ciphertext'dan foydalanadi. Ushbu yakuniy qadam Alice'ning umumiy maxfiy kalit nusxasi K' ni hosil qiladi.

Ushbu jarayonni tugatgach, Alice va Bob shuni xohlashadi: ularning natijalari $K'=K$ bo'lsin va bu qiymat xavfsiz, tasodifiy va umumiy maxfiy kalit sifatida qabul qilinsin.

CRYSTALS-Kyber — post-kvant kriptografiyasiga mansub bo'lgan, panjara (lattice) asosidagi kalitni inkapsulyatsiya qilish mexanizmi (KEM) hisoblanadi. Ushbu algoritm kvant kompyuterlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan hujumlarga qarshi barqarorlikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan va zamonaviy kriptografik standartlar tarkibiga kiritilgan. Kyber algoritmi o'zining matematik asosini Module Learning With Errors (MLWE) muammosidan oladi. Ushbu muammo shovqin bilan buzilgan chiziqli tenglamalar tizimini yechishning hisoblash jihatdan murakkabligiga asoslanadi. Aynan shu murakkablik Kyber algoritmining kriptografik mustahkamligini ta'minlaydi. Kyber kalitlarini yaratish (1-algoritm) chiziqli tenglamalar tizimi uchun A koeffitsientlarini yaratish va s yechim vektorini, shuningdek, xatolik vektori e ni tanlash orqali ma'lum bir LWE muammosini, $As + e = b$ ni keltirib chiqaradi.

1-algoritm Kyber KEM Key Generation.

Kirish: Yo'q.

1. $\in \{ , \}^{256}$ ni generatsiyalash.

2. $(,) = ()$ ni generatsiyalash.

Chiqish: ochiq kalit pk , shaxsiy kalit $sk = (,)$.

KEM inkapsulyatsiyasida r qiymati asosiy PKE (Ochiq kalitli shifrlash) algoritmidan shifrlash jarayonida tasodifiy qiymatlar hosil qilish uchun seed sifatida ishlatiladi. Odatda, deterministik ochiq kalitli shifrlash algoritmi juda ham mashhur bo'lmasada, KEM uchun qabul qiluvchi shifrlash jarayonini yuboruvchi bilan bir xil tarzda qayta takrorlashi zarur. Berilgan r bilan, shifrlash jarayonining deterministik versiyasi $PKE.encyr(pk,m)$ bilan belgilanadi. Bundan tashqari, m xabar PKE shifrlash jarayoniga kirishdan oldin xeshlanadi.

2-algoritm Kyber KEM Encapsulation.

Kirish: ochiq kalit pk .

1. Xabar $m \in \{ , \}$ ni generatsiyalash.

2. $(',) = (() || ())$ ni hisoblash.

3. $= (, ())$ ni hisoblash.

4. $= (' || ())$ ni hisoblash.

Chiqish: inkapsulyatsiya c , taqsimlangan kalit k .

Dekapsulyatsiya jarayoni zarur bo'lgan qiymatlarni inkapsulyatsiya jarayoni bilan o'xshash tarzda hisoblaydi.

3-algoritm Kyber KEM Decapsulation.

Kirish: ochiq kalit pk , shaxsiy kalit $sk = (,)$, inkapsulyatsiya c .

1. $= (,)$ ni hisoblash.

2. $(', ') = (|| ())$ ni hisoblash.

3. $' = . (,)$ ni hisoblash.
4. Agar $= 'bo'lsa, = ('|| ())$ ni o'rnatish.
5. Agar $\neq 'bo'lsa, = (|| ())$ ni o'rnatish.
Chiqish: taqsimlangan kalit .

Kyber algoritmi zamonaviy post-kvant kriptografiyaning eng muhim vakillaridan biri bo'lib, Module-LWE muammosining murakkabligiga asoslangan holda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Ushbu algoritm nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy tizimlarda ham qo'llash uchun mos va istiqbolli yechim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kvant hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi zamonaviy kriptografiya sohasida tub o'zgarishlarni talab etmoqda. Klassik kriptotizimlar kvant algoritmlar, xususan Shor algoritmi ta'sirida o'zining kriptografik barqarorligini yo'qotishi mumkin. Shu sababli kvant kompyuter hujumlariga chidamli yangi algoritmlarni ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur tadqiqotda post-kvant kriptografiyasining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida panjara asosidagi yondashuvlar, xususan CRYSTALS-Kyber algoritmi tahlil qilindi. Kyber algoritmi Module-LWE muammosiga asoslangan bo'lib, u yuqori darajadagi xavfsizlikni, samaradorlikni va amaliy qo'llash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Kyber algoritmi nafaqat nazariy jihatdan mustahkam, balki amaliy tizimlarda qo'llash uchun ham mos keladi. Uning kalit almashish mexanizmi orqali umumiy maxfiy kalitni xavfsiz hosil qilish imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa zamonaviy aloqa tizimlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda post-kvant kriptografiya algoritmlarini keng joriy etish, ularni real tizimlarga integratsiya qilish va xavfsizlik darajasini yanada oshirish muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati:

1. Fujisaki, E.; Okamoto, T. Secure Integration of Asymmetric and Symmetric Encryption Schemes. J. Cryptol. 2013, 26, 80–101 [CrossRef]
2. National Institute of Standards and Technology (2024) Module-Lattice-Based KeyEncapsulation Mechanism Standard. (Department of Commerce, Washington, D.C.), Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) NIST FIPS 203. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>
3. Hofheinz, D.; Hövelmanns, K.; Kiltz, E. A Modular Analysis of the Fujisaki-Okamoto Transformation. In Theory of Cryptography; Kalai, Y., Reyzin, L., Eds.; Lecture Notes in Computer Science; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2017; Volume 10677, pp. 341–371.